

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

2024

SPECIAL ISSUE

Journal of Pedagogical
and
Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

TOSHKENT - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-3>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиёв Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

XAMRAQULOVA Muqaddamxon Tojiqo‘zi qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12514143>

OCHIQ HAVODA MANZARA ISHLASH METODIKASI

ANNOTATSIYA

Tasviriy san‘at mashg‘ulotlarida o‘quvchi yoshlarga maishiy, tarixiy va batal janrlarda ishlangan rasmlarda tabiat ko‘rinishlari haqida ma‘lumot berish. Tabiat go‘zalligini, borliqning aksini tasvirlash esa manzara janriga xosdir. Unga murojaat qilmagan rassom deyarli uchramaydi. Chunki hayotni sevgan inson tabiat farzandi ekanligini doimo qalban his etib turadi. Atrof-muhit go‘zalligidan bahra oladi. Rassom e‘tiborini tortgan tabiat ko‘rinishi, manzara asariga aylantirish uchun uni badiiy tafakkur etishi, ongida asar holda yaratish va matoda aks ettirishi zarur. Shu bilan birga tabiat qo‘ynida rasm ishlashning o‘ziga xos tomonlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: uyg‘onish davri, maishiy janr, tarixiy janr, batal janr, manzara janri, tasavvur, rassom, janr, plener, tabiat, kompozitsiya, rassom, tog‘ manzarasi, me‘moriy obida, ochiq havoda manzara.

OUTDOOR LANDSCAPE PERFORMANCE METHODOLOGY

ANNOTATION

In visual arts training, the reader informs young people about the manifestations of nature in paintings worked in the domestic, historical and Bathal genres. The depiction of the beauty of nature and the reflection of being are characteristic of the landscape genre. The artist who did not turn to him is practically not found. Because a person who loves life always feels in a heart that he is a child of nature. It enjoys the beauty of the environment. The appearance of nature, which the artist has attracted attention, in order to turn it into a landscape work, it is necessary to reflect it in art, create a work in his mind and reflect it on the fabric. At the same time in nature, the picture was reflected on the specific aspects of work.

Keywords: Renaissance, domestic genre, historical genre, Bathal genre, landscape genre, imagination, artist, genre, plener, nature, composition, artist, mountain landscape, architectural landmark, outdoor landscape.

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ПЕЙЗАЖЕМ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

АННОТАЦИЯ

На занятиях по изобразительному искусству обучать обучающуюся молодежь изображениям природы в картинах, выполненных в бытовом, историческом и батальном жанрах. Для пейзажного жанра характерно изображение красоты природы и отражения бытия. Художника, который к нему не обращался, почти не встретишь. Потому что человек, любящий жизнь, всегда искренне чувствует, что он дитя природы. Наслаждается красотой окружающей среды. Картина природы, на которую обратил внимание художник, чтобы превратить ее в пейзажное произведение, нуждается в художественном созерцании, создании в уме в виде произведения и отражении в ткани. В то же время размышлял о конкретных аспектах работы над картиной на лоне природы.

Ключевые слова: Ренессанс, бытовой жанр, исторический жанр, батальный жанр, пейзажный жанр, воображение, художник, жанр, пленэр, природа, композиция, художник, горный пейзаж, архитектурный памятник, пейзаж под открытым небом.

Kirish

Manzara janrida real yoki hayoliy tabiat ko‘rinishlari orqali rassomning his-tuyg‘ulari, o‘y hayollari, orzu-istaklari o‘z ifodasini topadi. Bu janrda inson faoliyati bilan o‘zgarib borayotgan tabiat manzaralari, me‘moriy qurilmalar, tog‘ manzaralari, dengiz to‘lqinlari tasvirlanadi. Tabiat ko‘rinishlari mavzuli kompozitsiyalar mazmunini to‘ldiruvchi vosita sifatida ham ishtirok etib, rangtasvir va grafika asarlarida, haykaltaroshlikning bo‘rtma ko‘rinishlarida keng ishlatiladi.

Tabiat manzaralarining aksi qadimdan rassomlarning diqqatini o‘ziga jalb etib kelgan. Turli maishiy, tarixiy va batal janrida ishlangan rasmlarda tabiat ko‘rinishlari va uning unsurlari keng uchraydi. Tabiat go‘zalligini, borliqning aksini tasvirlash esa manzara janriga xosdir. Unga murojat qilmagan rassom deyarli uchramaydi. Chunki hayotni sevgan inson tabiat farzandi ekanligini doimo qalban his etib turadi. Atrof-muhit go‘zalligidan bahra oladi.

Rassom e‘tiborini tortgan tabiat ko‘rinishi, manzara asariga aylantirish uchun uni badiiy tafakkur etishi, ongida asar holida yaratish va matoda aks ettirishi zarur. Manzara janridagi asarlarning ayrimlari bevosita tabiat manzarasini haqiqiy ko‘rinishini tasvirlasa, boshqalari ijodiy tarzda xayolan ifodalangan bo‘ladi. Ba‘zan bu ikki hol bir asarda bo‘lishligi ham mumkin. Manzara janrini paydo bo‘lishi juda uzoqlarga borib taqaladi. Masalan, eramizdan avvalgi asr Beni-Xasandagi qabr tasvirida yovvoyi mushik ovi tasvirlangan. Bu janr esa mustaqil ravishda Xitoyda 6- asrda paydo bo‘lgan. Yevropa san‘atida esa Uyg‘onish davrida ilmiy asosda ya‘ni chiziqli va havo (rang) perspektivasi asosida shakllangan [1, 2, 3].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Manzara mustaqil janr sifatida hayotga keng ko‘lamda kirib keldi. Manzara janrining yangi bosqichi IX asrning ikkinchi yarmidan boshlandi. Tabiat ko‘rinishlarini haqqoniy tasvirlashga nur-havo to‘la asarlar yaratishga harakat qilish fransuz rassomlari ijodida sezilarli o‘rinni egalladi.

IX asr o‘talaridan boshlab ochiq kenglikda (plenerda) rasm ishlash odat tusiga kira bordi. Bu xususda Buyuk Britaniyada J.Konstebel, Rossiyada A.Ivanov kabi rassomlar faollik ko‘rsatdilar. Asta sekin Fransiyada barbizon maktabi vakillari, shuningdek K.Koro shu masala bilan jiddiy shug‘ullanib uning rivojiga o‘z hissalarini qo‘shdilar.

Rassomlar ijodida manzara janri oddiy tabiat ko‘rinishining aksidan inson qalbi to‘lqinlarini ifoda etish vositasiga aylandi. Rassomlar manzaralarida asta-sekin konkret inson obrazi individual xarakter ifodasi emas, balki tabiatning ajralmas bir qismi sifatida idrok qila boshlandi.

Ochiq havoda rasm chizishning badiiy-estetik koʻrkidan hayratlanish tobora kuchayib bordi va turli mavsumiy makondagi koʻrinishlar soniyasi asosiy badiiy obraz sanaladi. Ochiq havoda rasm chizishning haqiqiy rivoji IX asrning ikkinchi yarmiga toʻgʻri kelib ayni shu davrdan boshlab plener iborasi hayotga kirib keldi, muomalada qoʻllanilib, fransuz impressoinist rassomlari K.Mone, K.Pissaro, O.Renuar ijodiga nisbatan ishlatila boshlandi. IX asr oxiri XX asr boshlarida plener rangtasviri Yevropa, Osiyo, Amerika rassomlari ijodida oʻz ifodasini topdi.

Natijalar

Tasavvur orqali rassom tarixan shakllangan yoki zamonaviy tasvir maktabi va yoʻnalishlariga nisbatan badiiy obraz olamiga juda koʻp yangiliklar olib kiradi. Shahar koʻrinishlarining realistik tasviri boʻyicha ularning originalligi koʻzga yaqqol tashlandi, tabiat lavxalaridagi hamohang tarzda tasvirlay oldilar, shahar hayotining kamalak singari tovlanishi, odamlar, binolar, muhit, havo hamda daraxtlarning rangin ritmi turli vaziyatlar bilan uygʻunlashib harakat simfoniyasini tashkil etadi. Ular boʻyoqlarning toza oʻz kuchini saqlab qolgan holda yonma-yon qoʻyish orqali nur tovlanishiga erishishni maqsad qilib qoʻydilar.

Tasvirlanayotgan hamma narsalarda quyosh nurlariga koʻmilgan vaziyatni ifodalashga oʻtdilar. Tomoshabinlar shahar ritmi va havodagi namgarchilik, osmon qaridagi bulutlarning bezovta harakatlaridan hayratga tushdilar. Bu rassomlar biror kun yoki biror manzaraning turli vaqtlarga xos "nafas" olishini kuzatadigan va shunga mos keluvchi kechinmalarni matoga muhrlaydilar. Rassom polotnosida voqelikning moddiyligidan koʻra undan olingan kechinmalar asosiy oʻrinni egallaydi. Oʻzbekistonga bu rangtasvir IX asr oxirilaridan kirib keldi [4].

Manzara janrining mohir ustasi Oʻrol Tansiqboev butun hayoti va ijodiy faoliyatini Oʻbekiston tabiatini tasvirlashga bagʻishlagan. Oʻrol Tansiqboev serquyosh oʻlkamiz tabiatini sanʼatkorona tasvirlash orqali tasviriy sanʼat rivojiga ulkan hissa qoʻshgan buyuk rassomdir. Oʻrol Tansiqboev oʻzining manzara asarlarida tabiatimizga xos ranglar majmuasini yorqin ifodalagan. Ayniqsa, uning "Bahor" (1947) asarida turfa xil boʻyoqlarga burkangan tabiat manzarasi sanʼatkorona mahorat bilan koʻrsatib berilgan.

Uning manzaralarida kengliklar bagʻri juda ustalik bilan tasvirlanib, bu boʻshliqdagi nozik va nafis sirlar oʻta mahorat bilan aks ettirilgan. Rassom asarlari kengliklarni koʻrsatish va ulardagi ranglar aniq ifodalanishi va bu ranglar bir-biriga mutanosib tushishi bilan eʼtiborni tortadi. Manzara janri ustalari oʻz asarlarida qadrdon oʻlkaning umumlashtirilgan obrazini yaratar ekanlar, ularda tabiatni oʻz istagicha oʻzgartiruvchi ijodkor inson hayoliyatini gavdalashtirishgan. Oʻ.Tansiqboevning manzara janridagi polotnolarida tabiatning goʻzalligi va ulugʻvorligi chizib berilgan.

Rassom oʻlkaning maftunkor manzaralarini murakkab planli kompozitsiya, nafis va rang-barang boʻyoqlar gammasi va baʼzan dekorativ qarama-qarshiliklar vositasida chizgan. Uning lirik manzaralari va epik polotnolarida ona-yurt goʻzalligi joʻshqin tuygʻular bilan kuylangan. Sanʼatkor togʻlar bagʻridagi, gullagan vodiylar, bepoyon choʻllar va sokin suv omborlarini mehr bilan tasvirlagan.

Muhokama

Oʻzbekiston rassomlarining bu davrga oid eng yaxshi asarlari oʻziga xos uslubi, ifodali obrazlari, yuksak professional mahorat bilan ishlangani kabi jihatlariga koʻra diqqatni jalb etadi. Bu asarlar uslubi va mavzusi jihatdan bir-biriga oʻxshamasa ham, gʻoyasi umumiyligi, zamonaviy voqelikni taʼsirchan aks ettirishi, oʻzbek kishilarining ichki dunyosi, mehnatga munosabati va hayot tarzini aniq tasvirlashi bilan oʻzaro hamoxangdir.

Har qanday musavvir manzara janrida ishlar ekan, oʻz tasavvuri va xayotdagi koʻrinish orqali jamiyat hayotiga doir muhim voqea va xodisalarni aks ettirib, ilgari surmoqchi boʻlgan gʻoyani aniq tasavvur qilishga intiladi. Shuningdek, manzarada tasvirlanadigan narsalar orasidagi masofa, oʻlcham nisbatlari va ranglarning bir-biriga boʻlgan munosabatlari ham koʻrsatiladi. Manzara janri birmuncha murakkab boʻlsada, rassom uni hayoliy tasavvurlar orqali ham ifodalay oladi [5].

Bunda u narsalarning xarakterli belgilari, bo‘laklarning nisbati, yo‘nalishning to‘g‘ri tasvirlashga xarakat qiladi. Rassom tasvir yaratishda biror-bir daraxtni osmondagi bulutlar bilan birgalikda chizishni, suv bo‘yi yoki ko‘l yoqasi, ko‘prik usti va tabiatni yuqoridan ko‘rinishlarini tasavvur qilib, xayolida kechayotgan kompozitsion manzarani matoga muxrlashga intiladi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tabiat ijodkorga ko‘p narsa o‘rgatadi va bu tevarak atrofdagi narsalarning mohiyatini ochib beradi. Shunday ekan, bugungi kun rassomi ko‘proq tabiat qo‘ynida asar yaratishi lozim. Shunda barchaning qalbini hayajonga soladigan san’at namunalarini yaratish mumkin.

IQTIBOSLAR. СНОККИ. REFERENCES.

1. Abdirasilov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir.Toshkent. O‘zbekiston, 2006.
2. Abdirasilov S. Tasviriy san‘at va uni o‘qitish metodikasi. Toshkent. Ilm Ziyo nashriyoti, 2011.
3. Abdirasilov S., Boymetov B., Tolipov N. Tasviriy san‘at. – T.: Ilm Ziyo nashriyoti, 2010.
4. Abdurahmonov G‘. Kompozitsiya. -T., TDPU, 2009
5. Boymetov B.B. Pedagogika oliy ta’lim muassasalarida talabalarga kompozitsiya fanini o‘qitishning nazariyasi va amaliyoti. “Science and Education” Scientific Journal. -Uzbekistan: 2020. №7.
6. Boymetov B.B., Nurtaev O‘.N. Tasviriy san’at texnologiyasi va nusxa ko‘chirish (Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma). -T.: Iqtisod-moliya, 2007

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 3 СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz